

Universidad Instituto Luisa Scheppler, S.C.
Licenciatura de Psicología Infantil
Examen Profesional

Escucha Activa y su Influencia en la Inteligencia Emocional de Alumnos en Ambiente Escolar

Presenta:
Germán Pacheco Toquero

DIRECTORA: Lic. Laura García Figuera
ASESOR: Mtro. Heliberto Vera Salinas
ASESORA: Mtra. Arizbe Rodríguez Moreno

Puebla , Pue 26 Agosto 2024

1. Introducción

- Esta investigación evalúa cómo la escucha activa influye en la **IE** de estudiantes de primer año de secundaria en el Instituto Miguel de Cervantes, Puebla.
- La **IE**, clave para el éxito académico y personal, se refiere a la capacidad de entender y manejar las emociones propias y ajenas.
- Estudios previos destacan que estudiantes con alta **IE** tienen mejores relaciones y rendimiento académico.

- El objetivo es comprobar si entrenar a los alumnos en actividades de escucha activa mejoran sus habilidades emocionales. Para ello, se aplicarán el Test de Escucha Activa de Gordon y el Test de Inteligencia Emocional de Mesquite, antes y después de una intervención diseñada para fomentar la comunicación efectiva.

2. Planteamiento del problema

Después de tres años como tutor de primer año de secundaria, he observado de cerca una deficiencia en la inteligencia emocional de los alumnos, lo que me motivó a investigar cómo la escucha activa podría mejorar estas habilidades, esenciales para su desarrollo y rendimiento académico."

- **Importancia de la Inteligencia Emocional** " La inteligencia emocional es fundamental para el desarrollo integral y el rendimiento académico (Goleman, 1995). Sin embargo, los sistemas educativos priorizan las habilidades cognitivas y académicas, dejando de lado este aspecto crucial."

Problemas Identificados "Conflictos interpersonales, estrés y baja autoestima son problemas frecuentes en los adolescentes, asociados a una falta de inteligencia emocional (Salovey & Mayer, 1990)."

Desafíos en la Adolescencia "La adolescencia es una etapa crítica marcada por cambios emocionales y sociales importantes (Erikson, 1968). Sin habilidades emocionales adecuadas, los adolescentes enfrentan ansiedad, depresión y comportamientos disruptivos (Brackett, 2011)."

Planteamiento del problema...

- **Necesidad de Estrategias**

- "Es necesario implementar estrategias para el desarrollo emocional, como la escucha activa, que pueden mejorar la atención plena y la empatía (Rogers, 1951)

- **Evaluación de la Intervención** "La efectividad de la escucha activa en la mejora de las habilidades de comunicación y empatía se evaluará mediante cuestionarios y observaciones antes y después de la intervención (Gordon, 2000)."

► **Objetivos de la Investigación**

- "Los objetivos de esta investigación son mejorar la inteligencia emocional en el ambiente escolar y concienciar sobre la importancia de la educación emocional."

3. Población 1er Año de secundaria

- 1. **Etapa crucial de desarrollo:** Primer año de secundaria es clave para formar la inteligencia emocional (Erikson, 1968).
- 2. **Mejora del clima escolar:** Aumentar la inteligencia emocional reduce conflictos y mejora la convivencia (Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1990).
- 3. **Evaluación de estrategias tempranas:** Se puede medir el impacto de la escucha activa en estudiantes jóvenes (Rogers, 1951; Gordon, 2000).
- 4. **Integración en el currículo:** Facilita la inclusión del desarrollo emocional en la enseñanza (Bar-On, 2006).

4. Pregunta de investigación

Este estudio, inspirado en estos enfoques

¿Cómo afecta la práctica de la escucha activa en la inteligencia emocional de los alumnos de primer año de secundaria?

Hipótesis

La implementación de una actividad de entrenamiento de escucha activa tendrá un impacto positivo en el desarrollo emocional de los alumnos, mejorando su autoconocimiento emocional y empatía

5. Objetivo de esta investigación

► Objetivo General:

Determinar como la escucha activa mejora el nivel de Inteligencia Emocional en alumnos de primer año

6. Aspectos a puntualizar

- **La actividad de entrenamiento de escucha activa aumentará el autoconocimiento emocional.**

Promueve la reflexión y el feedback continuo, ayudando a los estudiantes a reconocer y comprender sus propias emociones. Brackett & Mayer (2003)

- **La escucha activa mejorará la empatía entre los estudiantes.**

Fomenta una comunicación más profunda y significativa, facilitando la comprensión de las emociones de los demás. Gordon (2000)

- **La actividad de escucha activa mejorará la gestión emocional.**

Proporciona herramientas para manejar situaciones emocionales complejas, fortaleciendo la capacidad de autorregulación. Mayer & Salovey (1997)

7. Aspectos de **E A** que comparten con los modelos de la **I E**

1. **ATENCIÓN: Mayer y Salovey.** La capacidad de prestar atención plena es esencial para la percepción emocional.

Bar-On. La atención activa esta íntimamente ligada a la conciencia emocional y la empatía.

Goleman. la atención se integra dentro de la conciencia social.

2. **PARAFRASEO: Mayer y Salovey.** Parafrasear lo escuchado es crucial para la comprensión emocional.

Bar-On, Esta directamente relacionado con la empatía y la expresión emocional..

Goleman, es una practica central para la comunicación efectiva

3. **REFLEJO EMOCIONAL: Mayer y Salovey.** Reflejar emociones ayuda en la facilitación emocional del pensamiento. (**me siento- pareces que te sientes**)(**empatía reconocimiento y comprensión**)

Bar-On. Esta directamente relacionado con la empatía y la conciencia social. y la expresión emocional.

Goleman, contribuye a la empatía y la conciencia social ...

4. PREGUNTA ACLARATORIA: Mayer y Salovey. Las preguntas aclaratorias son fundamentales para la comprensión emocional. **(clarificación, precisión, detalles)**

Bar-On. Esta practica apoya la solución de problemas.

Goleman. Es crucial para la gestión de relaciones.

5. RESPUESTAS ASERTIVAS: Mayer y Salovey. Responder asertivamente fortalece la regulación emocional.

Bar-On. Es un elemento esencial de la autoexpresión.

Goleman. Se alinea con la autorregulación. **(respuesta clara, directa, y respetuosa, estableciendo limites sin agresividad)**

7. Consideraciones Éticas

Consentimiento Informado:

Obtención del consentimiento de padres y tutores.

Confidencialidad:

Protección de los datos personales de los alumnos

Principios Éticos:

Beneficencia no maleficencia, justicia y respeto por autonomía de los participantes.

Monitoreo Continuo:

Revisión ética y transparencia en la comunicación de resultados.

8. Metodología

diseño experimental de tipo pretest-postest sin grupo de control.

La investigación se estructuró utilizando un solo grupo en su totalidad para evaluar los cambios pre y post intervención.

► **Participantes:** Alumnos de primer año de secundaria
10 Hombres y 4 mujeres,

► **Instrumentos:** Test de Escucha Activa de Gordon ,

► Atención, comprensión, parafraseo, reflejo emocional, respuestas asertivas, clarificación, empatía.

► Test de Inteligencia Emocional de Mesquite (MSCEIT)

Percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional, manejo de emociones.

9. Procedimiento:

Se incluyo el envió de una circular a los padres, para obtener su conocimiento informado.

1. Saludo, presentación, explicación , dudas, inicio.
2. Aplicación de los test pre intervención.
3. Actividades de escucha activa y juegos de rol.

4. Aplicación de los test post intervención.
6. Agradecimiento a Alumnos, cierre, despedida.

10. Análisis estadístico

- **Medias y desviaciones estándar.**

Resumieron el rendimiento de los alumnos y la variabilidad en sus respuestas.

- **Prueba t**

Para comparar las puntuaciones antes y después de la intervención para detectar cambios significativos.

- **Anova de medias repetidas**

Para asegurar la consistencia de los resultados a lo largo del tiempo.

Análisis integrado

El test de escucha activa de Gordon y el test de MSCEIT de Mayer-Salovey-Caruso.

Incluyen su propio sistema de análisis de resultados y su interpretación

RESULTADOS

Puntaje Inicial vs Puntaje Final

- Resumen:- La gráfica destaca mejoras significativas, en IE pero también nos muestra dónde necesitamos hacer ajustes para mejorar el resto de los resultados.

Resultados

➤ En esta gráfica, se muestran los resultados **antes y después** de la intervención en dos áreas: **(IE)** y **(EA)**. La gráfica nos ayuda a entender cómo estos puntajes cambiaron después de realizar la actividad de entrenamiento.

➤ **Inteligencia Emocional (IE): Antes de la intervención:** Los estudiantes tenían un puntaje promedio (media) de **22.71** en IE, lo que refleja sus habilidades emocionales al inicio. -

Después de la intervención: El puntaje promedio **subió a 25.07, indicando una mejora en su inteligencia emocional.**- Conclusión: La actividad de entrenamiento ayudó a mejorar la IE

en la mayoría de los estudiantes, aunque la mejora fue modesta.

Resultados...

- - **Antes de la intervención:** El **puntaje promedio en EA era de 11.57**, mostrando el nivel inicial de habilidad para escuchar de los alumnos.
- - **Después de la intervención:** Este puntaje **aumentó ligeramente a 12.29**, lo que sugiere una pequeña mejora en su capacidad de escuchar activamente.
- - **Conclusión:** Aunque hubo una mejora en la EA, fue menos significativa que en IE, indicando que esta habilidad podría necesitar más trabajo

Resultados

- **Estadística F y Valor p:** La estadística F (5.28) y el valor p (0.038) indican que estos cambios no fueron por casualidad, sino que es muy probable que la intervención haya tenido un efecto real en la mejora de la inteligencia emocional.
- **Suma de Cuadros:** La suma de cuadros (41.29) se refiere a cuánto varían los puntajes de los estudiantes a lo largo del tiempo debido a la intervención.
- **Variación entre Estudiantes:** Aunque hubo una mejora en general, la gran variabilidad (diferencias) entre los estudiantes sugiere que algunos necesitaron más ayuda que otros. Esto implica que, en el futuro, pueden considerar enfoques más personalizados para que todos los estudiantes puedan beneficiarse mejor.

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrados medios	F	Sig
Momento (tiempo)	41.29	1	41.29	5.28	0.038
Error(sujeto x momento)	101.71	13	7.82		
Total	143.00	14			

Resultados

Puntajes de Escucha Activa Iniciales y Finales por Alumno

Resultados

Distribución de Alumnos Según Conclusiones

- Descripción: La gráfica muestra el número de alumnos que experimentaron mejoras en inteligencia emocional (IE) y escucha activa (EA), así como aquellos que no mostraron cambios significativos.

- Mejora en IE: 8 alumnos. - Sin Cambio en IE: 6 alumnos. - Mejora en EA: 5 alumnos.- Sin Cambio en EA: 9 alumnos.

12. Conclusiones

- 1. La intervención mejoró la inteligencia emocional en 2.36 puntos y la escucha activa en 0.71 puntos, con resultados variables.
- 2. Se necesitan intervenciones más personalizadas debido a las diferencias en las mejoras individuales.
- 3. Los cambios fuera de las sesiones fueron limitados, sugiriendo que se requiere más tiempo para un impacto duradero.

11. Discusión

- 1. La inteligencia emocional mejoró, lo que es crucial para el bienestar de los estudiantes.
- 2. La mejora en escucha activa fue menor, indicando que requiere más tiempo y práctica.
- 3. La variabilidad en los resultados destaca la importancia de adaptar las intervenciones.
- 4. El impacto general fue limitado fuera de las sesiones, sugiriendo que las intervenciones deben repetirse o prolongarse.

13. Limitaciones

- 1. La investigación se realizó en un solo grupo de 14 estudiantes, sin grupo de control, por falta de otro grupo disponible.
- 2. La escuela proporcionó cinco horas para la intervención, lo que representó solo el 3.6% del ciclo escolar, limitado por imprevistos y eventos especiales

14. Implicaciones prácticas y sociales

1. **Mejora Escolar:** La escucha activa mejora la inteligencia emocional y el ambiente escolar.

- ▶ 2. **Actividades Breves y Repetitivas:** Son necesarias debido al tiempo limitado en el ciclo escolar.
- ▶ 3. **Desafíos en la Aplicación:** Muchos proyectos no se implementan por falta de tiempo, ya que se priorizan las materias cognitivas.
- ▶ 4. **Aplicable en Todos los Grados y Escuelas:** La intervención es viable en cualquier grado y tipo de escuela, pública o privada, por sus bajos costos.
- ▶ 5. **Incorporación de la Inteligencia Emocional:** Es esencial incluirla en el currículo escolar.
- ▶ 6. **Adaptación Personalizada:** Las intervenciones deben ajustarse a las necesidades de cada estudiante.
- ▶ 7. **Guía para Programas Escolares:** Los resultados sirven como base para diseñar programas de escucha activa.
- ▶ 8. **Impacto en Políticas Educativas:** El estudio puede influir en la inclusión de programas de desarrollo emocional en las políticas.

15. Agradecimientos.

- Agradecimiento al Instituto Miguel de Cervantes, alumnos participantes, colegas, asesores de tesis y familia por su apoyo y contribuciones esenciales para la realización de este estudio.

